

ТАБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРИ Фойдаланиш технологияси

Абдурасулова Зиёда Анваржон қизи

Тошкент Кимё халқаро университети

Бошланғич таълим мутахассислиги магистранти

Аннотация: Дарс беришнинг шакиллари, услублари турли-туман. Мақсад ўтилаётган дарс ҳар бир ўқувчининг онгига етиб бориши. Тавсия этилаётган методик мақола айнан дарсни ташкил қилишда табиат фанида ўқитишнинг интерфаол методлари фойдаланиш технологияси асосида баён этилган.

Калит сўзлар: дидактика, ўқувчи, ўқитувчи, дарс методлари, интерфаол дарс, билим, кўникма, малака, дарс мазмуни, дидактик восита

Картинки, стили преподавания разнообразны. Цель состоит в том, чтобы проходящий урок дошел до сознания каждого ученика. Предлагаемая методическая статья описана именно на основе технологии использования интерактивных методов преподавания естествознания при организации урока..

Ключевые слова: дидактика, ученик, учитель, методы урока, интерактивный урок, знание, навык, опыт, значение урока, дидактическое средство

Pictures, styles of teaching are diverse. The goal is for the lesson being passed to reach the mind of each student. The proposed methodological article is described precisely on the basis of the technology of use of interactive methods of teaching in Natural Science in the organization of the lesson.

Key words: didactics, student, teacher, lesson methods, interactive lesson, knowledge, skill, experience, the value of the lesson, didactic tool.

Ўқувчиларга таълим бериш жараёни жамият тараққиёти, фан-техника тараққиёти, жамиятнинг ўз олдига кўйган мақсади билан чамабарчас боғлиқдир. Таълим ва тарбиянинг мазмуни, мақсадининг ўзгариши дидактика принциплари,

услуглари ва ташкилий шакилларнинг ҳам ўзгаришига, ривожланишига сабаб бўлади. Ўқувчиларга барча фанлари ўргатишда дидактик принциплар муҳим ўрин тутади.

Дарс беришнинг шакиллари, услублари турли-туман. Мақсад ўтилаётган дарс ҳар бир ўқувчининг онгига етиб борсин. Бу ерда ҳал қилувчи ролни дидактик саккиз доира ва ўқув жараёнининг мазмуни ўйнайди.

Дидактик саккиз доира

Юқоридаги схемадан кўриб турибдики, ўқув жараёнини қандай ўтиши қўйилган мақсад билан уни амалга ошириши бирилигидан иборат. ўқитувчи, дарс берувчи сифатида ҳар сафар қандай қилиб, қайси усул билан дарс ўтсам қўйилган мақсадга эришаман деб ўз олдига савол қўйиб, дарс ўтишининг айнан мавзусига мос келадиган услубини топиши лозим. Биз қуйида умумий ўрта таълим мактабларида табиий фанлардан дарс мисолидаги дарс ишланмасини тақдим этамиз.

Дарснинг мавзуси	Хужайра ва унинг таркиби
Дарснинг мақсади	Ўқувчилар томонидан хужайра, унинг тузилиши, таркибий қисмлари ва уларнинг вазифалари борасида ўзлаштирилган билимларни мустаҳкамлаш;

	ноанъанавий методлар ёрдамида уларда мантикий фикрлаш кўникмаларини ривожлантириш, фан асосларини ўзлаштиргга бўлган қизиқишлари ҳамда билиш фаолликларини ошириш.
Дарс жиҳози	Хужайранинг динамик модели, “Ўсимликлар хужайрасининг тузилиши ва ҳаёти” номли диафильм, ўсимликлар хужайраси ва уларнинг моҳияти хусусида ҳикоя қилувчи видеоларва. “Хужайра ва унинг таркиби” мавзуси бўйича назорат варағи.
Дарс методлари	Кичик гуруҳлар (жуфтлик)да ишлаш, Қора кути” методи, “Расмларни жойлаштир” методи, Бешинчиси ортикча” методи, Видеотопишмоқ, “Юмалоқланган қор ўйини” методи, тушунчалар тахлили.
Дарс типи	Умумлаштирувч дарс
Дарс жараёнида ҳал этилиши зарур бўлган вазифалар:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ “Хужайра ва унинг таркиби” мавзуси бўйича умумий обзорни ташкил этиш. ❖ Ноанъанавий методлар ёрдамида ўқувчилар томонидан “Хужайра ва унинг таркиби” мавзуси бўйича ўзлаштирилган билимларни мустаҳкамлаш. ❖ Ўқувчиларга “Хужайра ва унинг таркиби” мавзуси бўйича назорат варағи билан ишлаш қоидалари борасида тушунчалар бериш. ❖ Ўқувчиларнинг билимларини умумий тарзда баҳолаш.

I. Дарснинг бориши:

I. Қуйидаги саволлар асосида ўқувчиларнинг “Хужайра ва унинг таркиби” мавзусининг ўзлаштирганлик даражаси аниқланади:

1. Ўсимликлар организми нималардан тузилган?

2. Ўсимлик хужайраларини қандай асбоблар ёрдамида ўрганиш мумкин?

II. Кичик гуруҳлар (жуфтлик)да ишлаш.

Ўқувчиларни кичик гуруҳларга бўлиш асосида фаолият олиб боришда “Расмларни жойлаштир” номли интерфаол методдан фойдаланиш ўзининг ижобий натижасини беради.

“Расмларни жойлаштир” номли методни қўллаш жараёнида қуйидаги ҳаракатлар амалга оширилади:

Жуфтликлар ўқувчиларига ўқитувчи томонидан тайёрланган ҳамда ҳар бир карточканинг бир томонига хужайра таркибий қисмларини англлатувчи “Хужайра”, “Хужайра қобиғи”, “Протопласт”, “Цитоплазма”, “Мағиз”, “Вакуол” ва “Пластида” каби сўзлар ёзилган карточкалар тўплами берилади. Гуруҳлар ўқувчиларининг фаолият юритишлари учун шундай кўрсатмалар берилади:

1. Мавзу юзасидан ўзлаштирган билимларингизга таяниб тақдим этилган карточкаларни мантиқий кетма-кетликда жойлаштиринг.

2. Карточкаларнинг орқа томонини ўғиринг ва топшириқни тўғри бажарганлигингизни текширинг (агар вазифа тўғри бажарилган бўлса, ҳар бир карточканинг орқа томонига ёзилган ҳарфлар ёрдамида ҳосил бўлган “ўсимлик” сўзи ўқилади).

Топшириқнинг бажарилиш ҳолатига мувофиқ ўқувчилар “Назорат варағи”нинг биринчи поғонасига шахсий фаолиятлари учун баҳо (балл тизимида) қўядилар.

III. Саволларга асосланувчи суҳбатни ташкил этиш. Мазкур ҳолатда ўқувчиларга қуйидаги саволлар билан мурожаат қилинади:

1. Ўсимликлар хужайраси қандай қисмлардан иборат?
2. Хужайра протопласти қандай қисмлар мажмуайдан ташкил топган?
3. Хужайра қобиғи қандай вазифани бажаради?

IV. “Қора қути” методи ёрдамида ўзлаштирилган тушунчаларни мустаҳкамлаш.

Ушбу метод воситасида жуфтлик асосида қуйидаги ҳаракатлар ташкил этилади: ўқувчилар навбат билан ўқитувчи ролини бажарадилар. Синф тахтасига цитоплазма, мағиз, вакуол, пластида ҳамда тўқима каби атамалар ёзилади, дастлаб ўқитувчи ролини бажараётган ўқувчи қайд этилган рўйхатга ҳужайра моҳиятини ёритувчи асосий тушунчалар киритилганлигини текширади. Сўнгра ўқувчилардан синф тахтасида ўз ифодасини топган атамаларга изоҳ бериш сўралади, тўғри жавоб бера олган ўқувчи ўқитувчи вазифасини бажаради. Ўқувчилар бу босқичдаги фаолиятлари учун ҳам назорат варағининг иккинчи поғонасига ўзлари учун баҳо қўядилар.

V. “Бешинчиси ортиқча” методи ёрдамида ўзлаштирилган билимларни мустаҳкамлаш.

Ўқувчиларга қуйидаги вазифани бажариш топширилади: берилган тушунчалар рўйхатидан мавзуга тааллуқли бўлмаган тушунчаларни аниқланг ва уларни рўйхатдан чиқаринг, ҳаракатларингиз моҳиятини изоҳланг.

Тушунчалар: нафас олиш, ўсиш, кўпайиш, озиқланиш, югуриш.

VI. Видеотопишмоқ.

Изоҳларсиз ҳужайраларнинг ўсиши ва бўлиниши ҳақида маълумот берувчи иккита видеолавҳа намоёниш этилади.

Ўқувчилар қуйидаги вазифани бажаришлари лозим: ҳар бир лавҳада қандай жараён моҳияти ёритилганлигини изоҳланг ва жараёнларни босқичма-босқич дафтарга қайд этиб боринг.

Ушбу босқичдаги фаолият ўқувчилар томонидан қуйидаги саволларга жавоб қайтариш билан яқунланади:

1. Ҳужайралар ўсиш жараёнида қандай ўзгаради?
2. Ҳужайраларнинг бўлиниши жараёнида мағизда қандай ўзгаришлар содир бўлади?

6. “Қизил ва яшил рангли карточкалар билан ишлаш” методи ёрдамида билимларни мустаҳкамлаш.

Методнинг моҳияти: ўқувчиларга қизил ва рангли карточкалар тарқатилади. Ўқитувчи томонидан берилган саволларнинг ҳар бирига ўқувчилар қизил

(тасдиқ маъносини билдирувчи) ёки яшил (инкор маъносини билдирувчи) рангли карточкаларни кўрсатиш асосида жавоб қайтарадилар.

Ўқитувчи томонидан қуйидаги саволлар берилиши мумкин:

1. Ўсимликлар ҳужайралардан таркиб топганми?
2. Ҳужайраларнинг шакли ва қажми бир хилда бўладими?
3. Ҳужайраларда мағиз, цитоплазма, қобик, вакуол каби органоидлар мавжудми?
4. Ҳужайранинг хлоропластларида ёруғлик таъсирида фотосинтез жараёни содир бўладими?
5. Цитоплазма ҳужайрани озик модда ҳамда кислород билан таъминлашга хизмат қиладими?
6. Ҳужайра нафас оладими?
7. Тўқима турли вазифаларни бажарувчи ҳужайраларнинг йиғиндисими?
8. Ҳужайралар бўлиниш йўли билан кўпаядими?

VII. “Юмалоқланган қор ўйини” методи ёрдамида билимларни мустаҳкамлаш.

Синф ўқувчилари парталар қаторлари бўйича уч гуруҳга бўлинадилар. Ҳар бир гуруҳ ўқувчилари турли ўсимлик (помидор, пиёз, чигит ва ҳоказо)ларнинг тасвири туширилган ва орқа томонида 3 ёки 4 та вазифа ёзилган карточкаларни оладилар. Биринчи гуруҳ ўқувчилари помидор ҳужайрасининг тузилиши, иккинчи гуруҳ ўқувчилари пиёз пўсти ҳужайрасининг тузилиши, учинчи гуруҳ ўқувчилари эса чигит ҳужайраси тузилишига оид топшириқларни бажарадилар. Топшириқ жуфтлик асосида бажарилади: биринчи саволга биринчи гуруҳнинг дастлабки жуфтлиги жавоб қайтаради, иккинчи саволга биринчи гуруҳнинг иккинчи жуфтлиги жавоб қайтаради ва ҳоказо. Фаолият якунида топшириқларнинг бажарилиши юзасидан умумий хулосалар чиқарилади.

Карточкаларда қуйидаги саволлар ўз аксини топиши мумкин:

1-рақамли карточка

1. Расмда тасвирланган ўсимлик хужайраси бошқа ўсимликларнинг хужайраларидан қандай фарқланади?

2. Хужайра қобиғи қандай кўринишда бўлади?

3. Унинг хужайраси таркибида қандай рангли пластидлар мавжуд?

2-рақамли карточка

1. Расмда тасвирланган ўсимлик хужайраси қандай шаклга эга?

2. Хужайра қобиғи қандай кўринишда бўлади?

3. Унинг хужайраси таркибига кирувчи пластидлар қандай рангда бўлади?

3-рақамли карточка.

1. Расмда тасвирланган ўсимлик хужайрасининг узунлиги неча сантиметргача етади?

2. Хужайра қобиғи қандай кўринишда бўлади?

3. Унинг хужайраси таркибида қандай рангли пластидлар мавжуд?

VIII. “Қарама-қарши муносабат” методи ёрдамида билимларни мустаҳкамлаш.

Мазкур метод ёрдамида “Хужайра менинг ҳаётимда” ва “Мен хужайралар ҳаётида” мавзуларида матн тузилади. Топшириқни бажариш жараёни қуйидагича амалга оширилади:

1. Хужайраларнинг аҳамиятини эсланг.

2. Хужайралар Сизнинг ҳаётингизда қандай рол ўйнайди? (фикрингизни бир неча сўз бирикмалари асосида баён этинг).

3. Ўйлаган фикрларни кетма-кетликда ёзинг.

4. Қайд этилган фикрлар орасидан ўз нуқтаи назарингизга кўра энг муҳим деб билганларингизни ажратинг ва қуйида берилган жадвалнинг 1-бандига ёзинг.

5. Иккинчи даражали деб билган ғояларни жадвалнинг 2-бандига ёзинг.

№	Хужайра менинг ҳаётимда	№	Хужайра менинг ҳаётимда
1.	Ҳаётимнинг асоси	1.	Изланувчи
2.	Озиқ манбаи	2.	Ғабиатнинг кичик бир бўлаги

3.	Атмосферани кислород билан бойитади	3.	Истеъмолчи
4.	Озиқ-овқат саноати хом-ашёси	4.	Фойдаланувчи
5.	Ўғит	5.	Яратувчи

6. 4-5 нафар ўқувчи биргаликда шахсий ёндошувни муҳокама қилинг.

Сўнгра синф жамоасининг умумий фикрига кўра синф тахтасида қуйидаги тасвир ифодаланади:

Хужайранинг аҳамияти		
№	Табиатдаги	Инсон ҳаётидаги
1.	Ҳаётнинг асоси	Озиқ-овқат маҳсулоти
2.	Кислород манбаи	Насл давомчиси
3.	Асосий органик модда манбаи	Ишлаб чиқариш хом-ашёси
4.	Ҳаётнинг давомийлигини таъминловчи манба	

IX. “Заковатли зукко” методи ёрдамида билимларни мустаҳкамлаш.

Тўплаган баллар нисбатига кўра машғулот жараёнида фаол иштирок этган ўқувчилар ўз хоҳишларига кўра ўқитувчи томонидан бериладиган қуйидаги саволларга қисқа муддатда жавоб қайтардилар:

1. Хужайраларни қаерларда учратиш мумкин?
2. Хужайра ким томонидан кашф қилинган?
3. Хужайра қандай асбоблар ёрдамида ўрганилади?
4. Хужайра қандай таркибий қисмларга бўлинади?
5. Хужайрада қандай ҳаётий жараёнлар содир бўлади?
6. Тўқима нима?

X. Дарсни яқунлаш. Балларни ҳисоблаш. Ўз-ўзини назорат қилиш варағига яқуний баллар йиғиндисини ёзиш.

Назорат варағи			
№	Интерфаол методлар ёрдамида ташкил этилган босқичлар	Баллар миқдори	Шахсий фаолият учун қўйилган баллар
1.	Расмларни жойлаштир	0 – 3	
2.	Саволларга асосланувчи суҳбат	0 – 2	
3.	Қора кути	0 – 5	
4.	Бешинчиси ортиқча	0 – 2	
5.	Видеотопшириқ	0 – 3	
6.	Қизил ва яшил рангли карточкалар билан ишлаш	0 – 8	
7.	Юмалоқланган қор ўйини	0 – 5	
8.	Қарама-қарши муносабат	0 – 5	
9.	Заковатли зукко	5	

«Ўсимлик ҳужайрасининг тузилиши» мавзусига оид асосий тушунчалар

№	Тушунчалар	Тушунча мазмуни	Билимлар ҳажми
1.	Ҳужайралар	Барча ҳаётий жараёнларни ўзида мужассамлаш-тирган ўсимлик органларининг таркибий бирлиги усулига кура: автотрофлар, гетеротрофлар	1.Тузилишига кўра: бир неча таркибий қисмлардан ташкил топган. 2.Тирик ҳужайрада нафас олиш, Озиқланиш, ўсиш, кўпайиш хусусиятларига эга. 3.Ҳужайралар шакли, ранги, йирик-майдалиги, ички тузилиши ва функциясига кўра фарқ қилади.

		(харакатланадиган, харакатланмайдиган)	4.Кўпайиш усули: бўлиниш йўли билан кўпаяди.
2.	Хужайра қобиғи	Хужайрани ташқи томондан ўраб туради ва қалин, пишиқ, ўтказувчан бўлади	Вазифаси: хужайра протопластини ташқи таъсирлардан ҳимоя қилади ва Озиқ моддаларни ўтказиш вазифасини бажаради
3.	Протопласт	Хужайра таркиби га кирган қисмлар мажмуаси	У цитоплазма, бир ёки бир неча хужайра мағизи, пластида ва вакуоллардан ташкил топган
4.	Цитоплазма	Протопластининг доимий ҳаракатдаги асосий таркибий қисми	Рангига кўра: рангсиз, тиниқ. Ҳолатига кўра: суюқ ёки шилимшиқ. Вазифаси: хужайранинг барча қисмларини кислород ва озиқ-моддалар билан таъминлайди
5.	Мағиз	Хужайранинг деярли марказида жойлашган таркибий қисм	Шакли, ҳажми, йирик-майдалиги, ёши ва яшаш шароитига кўра турлича бўлади. Вазифаси: хужайра бўлинишида катта рол ўйнайди
6.	Пластидалар	Хужайранинг фақат ўсимликларга хос бўлган асосий таркибий қисмларидан бири	Пластидалар асосан уч хил бўлади: лейкопластлар – рангсиз, хромопластлар – қўнғир-кизил, хлоропластлар – яшил. Пластидалар ўсимлик ва меваларга ранг беради.
7.	Вакуол	Цитоплазма ичидаги хужайра шираси билан	Шакли: ҳар хил. Пуфакчани вакуол қобиғи ўраб туради. Хужайра шираси таркибига сув ва унда

		тўлган пуфакча	эриган турли моддалар киради, мевалар нинг таъми айнан шу ширага боғлиқ бўлади
--	--	----------------	--

Машғулот якунида гуруҳ аъзолари ўзлари бажарган ўқув материали билан танишиб чиққанларидан сўнг лидерлар гуруҳ томонидан ўрганилган кичик мавзуга оид жадвал ёки схеманинг моҳияти қолган ўқувчиларга очиб берилади. Ана шу таҳлитда янги мавзуга оид билимлар асослари ўзлаштирилади. Гуруҳлар фаолиятларига кўра рағбатлантирилади. Сўнгра гуруҳлар бўйича умумлаштирилади. Сўнгра барча гуруҳлар томонидан билдирилган фикрлар умумлаштирилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкет: Шарқ нашриёт-матбаа концерни. 1997.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” /Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа концерни. 1997.
3. Ў.Қ.Толипов, М.Усмонбоева Педагогик жараёни технологиялаштириш. Т.Н.Қори Ниёзий номидаги ЎзПФТИ, 2003 йил
4. Йўлдошев Ж./., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. Қўлланма. – Тошкент: Ўқитувчи. 2004.